

**КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ПО
НАЗНАЧЕНИЮ****CLASSIFICATION OF VIRTUAL CLOTHING BY PURPOSE****ЛАРИОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,**
*ИП Ларионова М.А.***БАБЕШКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ,**
*кандидат технических наук, доцент,
Новосибирский Государственный Университет
Экономики и Управления.***LARIONOVA MARIA ALEKASANDROVNA,**
*IE Larionova Mariya Aleksandrovna.***BABESHKO VLADIMIR NIKOLAEVICH,**
*candidate of technical sciences, associate professor,
Novosibirsk State University Economics and Management.*

В статье дается обзор мирового опыта ее использования предприятиями и частными мастерами в области моды, легкой промышленности, дизайна, маркетинга, торговли, шоу-бизнеса, сферы развлечений, онлайн игр, IT сферы и т.д. Выявляются особенности и характеристики предметов виртуальной одежды в зависимости от ее назначения, непосредственные пользователи-операторы и способы ее применения конечными потребителями. Предлагается классификация виртуальной одежды по признаку «назначение для конечного потребителя».

The article analyzes virtual clothing as a phenomenon in light industry, fashion and modern culture. An overview of the world experience of its use by enterprises and private craftsmen in the field of fashion, light industry, design, marketing, trade, show business, entertainment, online games, IT, etc. is given. The features and characteristics of items of virtual clothing, depending on its purpose, direct users-operators and methods of its use by end users are revealed. The classification of virtual clothing according to the criterion - destination for the final consumer is proposed.

Ключевые слова: *Цифровая одежда, виртуальная одежда, диджитал одежда, виртуальная примерка, легкая промышленность, индустрия моды.*

Key words: *Digital clothing, virtual clothing, virtual fitting, light industry, fashion industry.*

С момента презентации и продажи первой в мире виртуальной коллекции одежды, которая состоялась в Норвегии в 2018 г. [5] термины цифровая одежда и виртуальная примерка уже утвердились в мире моды и легкой промышленности. В него включаются цифровые имитации одежды, обуви, аксессуаров, украшений, амуниции и прочее. Цифровая мода – это виртуальная версия современной модной индустрии. Она представляет собой трехмерную, объемную или анимированную одежду, которая создается посредством специальных цифровых программ [1, с. 179].

Возникнув как элемент онлайн игр, сегодня виртуальная одежда имеет широкую область применения. В связи с чем это относительно новое явление стало предметом научного интереса и исследований.

В данной статье мы обобщаем этот опыт и знания в области использования виртуальной одежды для выявления классификации по ее назначению.

1. Цифровая одежда и аксессуары являются инструментом дизайнерского и проектировочного процесса физической одежды и аксессуаров. Она помогает при создании новых моделей, разработке лекал, 3D моделированию опытного образца с использованием специализированных САПР. Дизайнер-конструктор имеет возможность создавать максимально точные лекала предметов одежды, сумок, обуви и прочего, вносить необходимые изменения до отшива образца, тем самым сокращая время своей работы, а предприятия экономят ресурсы, производя меньшее количество опытных образцов, уменьшается количество отходов и следа производства на экологии.

2. Цифровая одежда стала широко применяться в начале пандемии крупными брендами одежды и аксессуаров на неделях моды – это онлайн демонстрация коллекций без отшива, без участия живых моделей, без использования демонстрационных площадей, оборудования и т.д.

Шанхайская неделя моды 2020 г., стала первой неделей моды, которая проводилась полностью в цифровом формате. В трансляции демонстрировались реальные вещи на реальных моделях, но успех онлайн формата стал мотивацией для других стран на проведение полностью цифровых коллекций [7]. Качество и реалистичность виртуальных вещей обеспечивается уровнем программного обеспечения, позволяющего задавать свойства материалов, эффекты обработки швов, обеспечивающее правильную посадку вещи на фигуре виртуальной модели.

3. Виртуальная примерка – технология, которая позволяет кардинально поменять модели потребления одежды и аксессуаров. На данном этапе развития виртуальная примерка является в том числе маркетинговым ходом, вызывающим интерес покупателей. Сейчас потребителю доступно несколько технологий виртуальной примерки. Они отличаются не только принципом работы, но и степенью реалистичности [3, с. 231].

Пользователями данной функции являются ритейлеры и индивидуальные мастера, обеспечивая клиенту безконтактную примерку, это позволяет клиентам заказывать одежду онлайн с большей уверенностью, что она подойдет по размеру и качеству посадки [4, с. 117], что в свою очередь сокращает время выбора и покупки в офлайн магазинах, делает удобными онлайн покупки и минимизирует возвраты.

4. Цифровая одежда и аксессуары как самостоятельный товар, т.е. конечный продукт, пришла в моду и легкую промышленность из онлайн игр, а теперь используется в сфере соц. сетях, для онлайн конференций, что стимулируется все большим переходом повседневной жизни в онлайн среду. Клиент покупает на сайте понравившуюся вещь, загружает свое фото, на котором хочет видеть себя в ней, и через несколько дней получает готовое изображение для соц. сетей в новом наряде [2].

В мае 2020 года в Сан-Франциско было куплено цифровое платье под названием «Iridescence», которое считается первой «цифровой вещью от кутюр» [11].

5. Шоу бизнес и киноиндустрия выступили пионерами в применении самых смелых идей дизайнеров и самых передовых технологий для своих шоу. Здесь покупателем виртуальной одежды является компания или артист, которым для производства видео требуются костюмы.

В этом случае виртуальная одежда и аксессуары имеют двойное назначение: для пользователя, в лице представителей шоу бизнеса, киноиндустрии и т.д. является инструментом, а для их зрителя - услугой.

Таким образом, мы выявляем 5 сфер использования цифровой одежды, сложившихся естественным образом.

Исходя из этого мы выделяем 5 функций цифровой одежды: Дизайнерскую, Производственно-технологическую, Маркетинговую, Потребительскую, Эстетическую (табл. 1).

Таблица. 1. Классификация виртуальной одежды.

Функция	Конечный потребитель	Назначение
Дизайнерская	B2B: бренды, дизайнеры	Инструмент
Производственно-технологическая	B2B: производственные предприятия, частные мастера	Инструмент
Маркетинговая	B2B: ритейлеры, тренд-бюро, недели моды, маркетинговые компании	Инструмент
Потребительская	B2C: геймеры, пользователи соц. сетей, ZOOM	Товар
Эстетическая	B2C: зрители	Услуга

Из таблицы видно, что каждая функция подразумевает свою сферу применения и своего потребителя. В зависимости от этого для каждой группы конечных потребителей, будет важен определенный набор характеристик виртуальных вещей, решающий их специфичные задачи.

Возможность классифицировать цифровую одежду позволит:

- разработчиками определять набор параметров, необходимых в каждом конкретном случае;
- дизайнерам, конструкторам и разработчикам выбрать специализацию своей работы с виртуальной;
- предприятиям четко ставить задачи по разработке виртуальной одежды;
- непосредственным потребителям иметь систему критериев при выборе услуги или готового продукта;
- иметь систему оценки качества цифровых вещей в зависимости от их назначения.

Появление и возрастающая популярность виртуальной одежды меняет отрасль и рынок, в которых предприятиям предстоит работать, конкурировать и удовлетворять потребности общества.

Классификация видов цифровой одежды по назначению помогает предприятиям, специалистам и потребителям ориентироваться во всем разнообразии ее форм и вариантов применения, для более эффективного и простого взаимодействия с этим явлением.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балланд, Т.В. Цифровая одежда - модный тренд или требование времени // Дизайн и художественное творчество: теория, методика и практика: материалы Третьей международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 04 декабря 2020 года. – Санкт-Петербург, 2020 – С.179-183
2. Железникова П. Кибер-одежда, виртуальное ателье и AR-примерочная. Как развивается цифровая индустрия моды/ vc.ru: сетевой журнал. – 2020. URL: <https://vc.ru/design/140348-kiber-odezhda-virtualnoe-atele-i-ar-primerochnaya-kak-razvivaetsya-cifrovaya-industriya-mody> (Дата обращения: 20.05.2021).
3. Зарецкая, Г. П. Анализ перспектив развития технологий виртуальной примерки // Дизайн, технологии и инновации в текстильной и легкой промышленности (ИННОВАЦИИ-2020): Сборник материалов Международной научно-технической конференции, Москва, 12 ноября 2020 года. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2020. – С. 231-235.

4. Петросова И.А., Цифровизация процесса выбора готовой одежды для управления гардеробом и продвижения швейных изделий на глобальных рынках // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 4: Промышленные технологии. – 2019. – № 3-4. – С. 117-123.

5. Чердниченко А. Эра виртуальных платьев. Модную отрасль ждет цифровая трансформация// Санкт-Петербургские Ведомости: сетевое издание – 2020. URL: <https://spbvedomosti.ru/news/financy/era-virtualnykh-platev-modnuyu-otrasl-zhdet-tsifrovaya-transformatsiya/> (дата обращения: 23.05.2021).

6. By Weixin Zha Shanghai Fashion Week: The first entirely digital fashion week// FASHION UNITED: сетевой журнал. – 2020. URL: <https://fashionunited.uk/news/fashion/shanghai-fashion-week-the-first-entirely-digital-fashion-week/2020040648343> (Дата обращения: 22.05.2021).

7. DressX: электронный ресурс. – 2021. URL: <https://dressx.com/pages/help-faq> (Дата обращения: 20.05.2021).

© Ларионова М.А., Бабешко В.Н., 2021.